

TERRORISMO

PROPUESTA REALIZADO CONFORME A LA METODOLOGÍA, APRENDIZAJE Y SERVICIO. CLÍNICA LEGAL DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, GRADO CRIMINOLOGÍA, ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 2025-2026.

Informes/ Trabajos/ folletos elaborados en el marco del Proyecto de innovación docente “La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad”, IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.

CONTENIDOS

01. ¿Qué es el terrorismo?
02. Víctimas
03. Proceso de victimización
04. ¿Justicia restaurativa?
05. Regulación
06. Propuestas de reforma

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN

“El terrorismo es el uso sistemático de la violencia para infundir miedo y lograr fines políticos, religiosos o ideológicos.”

DATOS

Entre 2010 y 2023 se registraron más de 2.000 ataques terroristas en los países de la Unión Europea.

Sólo en el año 2023 se registraron 120 ataques

CRONOLOGÍA

Terrorismo moderno inicial

Aparece el terrorismo organizado por grupos

Terrorismo contemporáneo

11 S marca un antes y un después. Terrorismo globalizado, religioso, redes transnacionales.

ANTES DEL S. XIX

SXIX- PRINCIPIOS S.XX

S.XX- GUERRA FRÍA-
MEDIADOS S.XX

2000 - ACTUALIDAD

Antecedentes

El término terrorismo aparece por primera vez durante la revolución francesa en el siglo XVIII

Guerra fría

Se empieza a hablar del término "Terrorismo de Estado"

TIPOS DE TERRORISMO

TIPOS DE TERRORISMO	MOTIVACIÓN/IDEOLOGÍA	EJEMPLO/GRUPO
POLÍTICO/NACIONALISTA	Independencia o autonomía de un territorio; oposición al Estado.	ETA (España), IRA (Irlanda), FARC (Colombia, antes de su desmovilización).
RELIGIOSO/YIHADISTA	Interpretación extrema de la religión para justificar la violencia.	Al Qaeda, Estado Islámico (ISIS), Boko Haram.
IDEOLÓGICO (EXTREMA IZQUIERDA O DERECHA)	Imposición de una visión política o social radical.	Grupos neonazis o de extrema derecha en Europa; células anarquistas violentas.
TERRORISMO DE ESTADO	Uso de la violencia por parte de un gobierno contra su propia población.	Represión sistemática en dictaduras (p. ej., Chile, Argentina durante las dictaduras militares).
TERRORISMO CIBERNÉTICO	Ataques digitales para generar caos o dañar infraestructuras críticas.	Grupos hacktivistas o vinculados a Estados (p. ej., Anonymous, o ataques atribuidos a Corea del Norte o Rusia).

TERRORISMO NACIONAL

11 M

ETA

VICTIMAS

PERFIL

No hay un perfil específico o universal

Características generales:

- Aleatoriedad
- Inocencia
- Vulnerabilidad
- Impacto colectivo

TIPOS

Víctimas directas

Víctimas indirectas

Víctimas institucionales o simbólicas

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Trastorno de estrés postraumático

Ansiedad, depresión

Inseguridad o pérdida de confianza social

Necesidad de reconocimiento y reparación

NO SE DEFINE POR QUIÉN ES, SINO POR EL EFECTO QUE SU VICTIMIZACIÓN PRODUCE
Atención integral, memoria y resiliencia

Desde 1970 hasta hace relativamente poco:
280.000 fallecidos

Informe 2014: 32.658 fallecidos a nivel mundial

Fallecidos+heridos+ víctimas indirectas: 7-15 millones de personas

Gráfico víctimas mortales terrorismo UE 2000-2018

Pedro Jiménez

Cesáreo Rivera

Antonio Graguera

TESTIMONIOS

Marian Martínez

Isabel Andújar

Cristina Rubio

Maixabel Lasa

Asociación víctimas del terrorismo

Más de 4800 víctimas:

- heridos que han sobrevivido
- familiares

Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo

- Orientación jurídica
- Asistencia psicológica
- Derivación recursos sociales

Memorial víctima terrorismo

Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que preveía la creación de un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo con sede en el País Vasco

PROCESO DE VICTIMIZACIÓN

La victimización en el terrorismo es un proceso que abarca las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y legales sufridas por las víctimas. Su impacto es intenso y colectivo, afectando no solo a quienes sufren el atentado, sino también a sus familias, testigos y a la sociedad.

FASES

Vulnerabilidad previa: Factores personales o contextuales aumentan la vulnerabilidad, aunque en el caso del terrorismo la elección de la víctima no es personal.

Victimización primaria (ataque): Daño directo físico/psicológico. Predominan miedo, confusión y pérdida de control.

Victimización secundaria (post-atacado): Aparecen estrés agudo, ansiedad y primeras necesidades médicas, psicológicas y sociales.

Victimización terciaria: El impacto que el terrorismo tiene en la sociedad, generando miedo, desconfianza o polarización

Recuperación temprana: Intento de volver a la normalidad; posible victimización institucional o mediática.

Largo plazo: Secuelas persistentes (TEPT, duelo, aislamiento). La recuperación depende del apoyo familiar, comunitario e institucional.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTENSIDAD DEL PROCESO

No hay factores personales que aumenten el riesgo de ser víctima del terrorismo; depende de circunstancias externas.

Si existen factores que agravan la victimización secundaria, como:

- Traumas previos
- Falta de apoyo social o psicológico
- Burocracia fría y prolongada
- Precariedad económica
- Exposición mediática
- Falta de reconocimiento social o institucional

CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE VICTIMIZACIÓN

Físicas:
Lesiones,
discapacidades y
secuelas permanentes

Psicológicas:
TEPT,
ansiedad,
depresión

Sociales:
Ruptura de
vínculos,
estigmatización,
aislamiento

Económicas:
Pérdida de
empleo y
necesidad de
apoyo económico

JUSTICIA RESTAURATIVA

La justicia restaurativa consiste en un diálogo (ya sea directo o indirecto) entre la víctima y el ofensor, y también puede implicar, si procede, a otras personas afectadas por un delito directa o indirectamente. Entre ellas, pueden estar personas de apoyo de las víctimas y de los ofensores, profesionales pertinentes y miembros o representantes de las comunidades afectadas.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

BENEFICIOS

- PROTAGONISMO DE LA VÍCTIMA
- REFORZAMIENTO DE LA COMUNIDAD
- REINSERCCIÓN

LOS ENCUENTROS EN NÁNCLARE

[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

¿DÓNDE SE REGULA?

Código Penal Español
Ley Orgánica 2/2015
Ley Orgánica 1/2019
Ley 10/2010
Ley 29/2011

Resoluciones y
obligaciones del
consejo de seguridad
de la ONU

Normativa operativa o
de lucha contra la
financiación y
cooperación
internacional

PROPUESTAS DE REFORMA

PROPUESTA 1

PUENTES

PUENTES

FINALIDAD

- Favorecer una convivencia duradera mediante el reconocimiento de las víctimas, la responsabilización de los ofensores y la implicación activa de la sociedad en la construcción de una memoria ética compartida.

OBJETIVOS

- Acompañar a las víctimas del terrorismo
- Facilitar procesos restaurativos auténticos
- Desarrollar programas educativos y de sensibilización

PROPUESTA 2

INVERSIÓN SEMILLA

**INVERSIÓN
SEMILLA**
FONDO SOLIDARIO

Modalidades:

- Emprendimiento personal
- Reinserción profesional
- Participación en empresa

Recíproca y circular

Beneficios:

- Creación de microempresas
- Fortalecer autoestima
- Reducción dependencia

PROPUESTA 3

"COMIENZO"

Comienzo

“Comienzo nace para acompañarte en silencio cuando las palabras pesan, para escucharte cuando necesites hablar y para recordarte que no estás sola en tu camino hacia la sanación.”

Fases:

- Fase 1: Expresión y recogimiento
- Fase 2: Acompañamiento terapéutico
- Fase 3: Reconexión y comunidad

**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**